

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Юлдошева Раъно Бахтиёр кизи

базовый докторант ТГЭУ

Tel.(90) 1211812,

E-mail: ranoyuldasheva45@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10257009>

***Аннотация.** Развитие нашего общества оказывает огромное влияние на содержание преподавания иностранного языка. Качество и количество информации, необходимой студентам, неизбежно растут. В данной статье рассматриваются методы изучения иностранного языка студентами высших учебных заведений, каждый из которых имеет определённые особенности, например, некоторые из них более популярны и востребованы, в то время как другие менее популярны. Приводится обзор методов изучения английского языка студентами вузов экономических направлений.*

***Ключевые слова:** метод, коммуникация, современный мир, английский язык, студенты и преподаватели, преподавание иностранного языка, учебный процесс.*

После обретения независимости нашей страной во всех сферах и секторах были проведены радикальные изменения и реформы. Сегодня мы можем привести современные университеты, создаваемые в нашей стране, в качестве практического примера работы, проводимой как цепочка этих работ. В качестве доказательства вышесказанного может стать указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». [1]

Цифровизация и информатизация современного мира проникает как в повседневные практики, так и в область профессиональной деятельности, среди прочего, на доступность и объём информации, ее разнообразие и, в то же время, ее противоречивость. Изменение темпа жизни, связанное с этими процессами, неизбежно сказывается на основных когнитивных функциях человека: внимании, мышлении и памяти. Представляется невозможным модернизировать современную образовательную систему так, чтобы она могла отвечать новым вызовам, без учёта процессов, происходящих как в общественной сфере, так и на личном уровне. В настоящее время компетентностный подход признан средством построения продуктивной системы, отвечающей новым требованиям на функциональном уровне. Компетентностный подход усиливает практическую составляющую, приоритетом становится развитие личностных качеств и ценностных ориентаций студентов. Следовательно, необходимо расширить и набор методов и технологий, направленных на решение новых проблем, что должно способствовать интеграции вышеупомянутых значимых элементов. Осознание важности современных методов стимулирует поиск новых технологий их развития в обучении иностранному языку лиц, не являющихся носителями языка. Это желание побудило рассмотреть возможность использования и рассмотрения различных методов преподавания английского языка как иностранного.

Первым делом рассмотрим технику прямого метода. Суть метода заключается в том, что учитель уделяет больше внимания на изучение самого разговорного языка, который

используется в повседневной жизни. Разработчики этого метода сошлись во мнении, что промежуточный язык, то есть язык, на котором ведётся преподавание, тормозит студентов во время изучения иностранного языка. Таким образом, учащиеся искусственно вводятся в мир изучаемого ими языка. Здесь мы наблюдаем использование только англоязычной литературы. При изучении английского языка по этому методу роль учителя в успешном усвоении знаний учащимися является ключевой, то есть его речь должна быть абсолютно чёткой и правильной, а произношение должно быть идеальным, так как учащиеся будут постоянно повторять только за преподавателем. Для прямого метода обучения в качестве преподавателя лучше всего подходит носитель английского языка.

Рассматривая следующий метод, мы можем сказать, что метод грамматического перевода является основным в современной системе образования. Классический метод, используемый десятилетиями. Мы также можем объяснить его распространённость тем фактом, что большинство учителей сами преподавали по этому методу. Цель метода грамматического перевода состоит в том, что учащиеся читают и переводят только с помощью грамматических правил. Следует отметить, что этот метод имеет определённые недостатки. Во-первых, в нем уделяется недостаточное внимание лексической части. Другими словами, изучение словарного запаса сводится к механическому запоминанию слов. Во-вторых, чтение и перевод выполняются в строгой форме. Кроме того, тексты, предлагаемые для чтения, обычно относятся к сложной художественной литературе; следовательно, студент изучает только литературный язык. Кроме того, из этого можно сделать вывод, что студенту, оказавшемуся в языковой среде, будет очень трудно понимать окружающих, даже при хорошем знании литературного языка.

Далее мы рассмотрим аудиолингвальный метод, создателями которого являются американский лингвист К. Фриз и методист Р. Ладо. Их концепция оказала значительное влияние на обучение. Что касается обучения, то эти учёные выдвигают следующее: всестороннее овладение иностранным языком, то есть всеми видами устного и письменного общения. Изучение иностранного языка неразрывно связано с проникновением в культуру этого народа. Согласно С. Фриз и Р. Ладо, устная речь является основой обучения. Аудиовизуальный метод родился как ответ на призыв ЮНЕСКО к великим державам, включая Францию, сделать все возможное для распространения французского языка как иностранного во всем мире. Этот метод был создан во Франции, в Сен-Клу. Его создателями считаются Пол Ривен, Жорж Гуггенхайм и Питер Губерния. Профессор П. Губерния утверждает, что любой, кто изучает иностранный язык, подобно глухому от природы, действительно глух к некоторым звукам иностранного языка и, в частности, к тем, которых нет в фонетической системе его родного языка. Он считает, что изучающий иностранный язык должен в первую очередь; развивать новые навыки [4]. Авторы этого метода считали, что изучение иностранного языка осуществляется в форме живого общения, поэтому важным фактором в педагогическом процессе было создание условий для имитации реальной коммуникативной ситуации, чтобы обучение протекало в атмосфере естественной речи, стимулирующей усвоение звуков, ритма речи. [2]

Исходя из вышесказанного, мы можем определить, что суть обоих методов заключается в передаче языка через чёткие структуры, а что касается запоминания, то оно происходит с помощью аудио и видеозаписей.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 «Об утверждении Концепции развития система Республики Узбекистан до 2030 года». – В режиме доступа: www.lex.uz.
2. Данные с сайта Harvard_university автор проанализировал и разработал статистику. – В режиме доступа: <https://uz.wikipedia.org/wiki> .
3. Тохлиев Б. Методика преподавания. - Т., 2006.
4. Юлдашев К. Научно-теоретические основы современного преподавания. - Т., 1996.